

INGLIZ TILIDAGI SO`ZLARNI YODLASHDA O`QUVCHILAR DUCH
KELADIGAN MUAMMOLAR VA ULARGA INTERFAOL YECHIMLAR

<https://doi.org/10.5281/zenodo.6550571>

Ergasheva Gulnoza,

NamDU 2-bosqich talabasi.

Madaminov G`olibjon,

NamDU 2-bosqich magistranti.

Annotatsiya : Ushbu maqolada yosh o`quvchilarning ingliz tilidagi so`zlarni o`rganishda va ularni o`zlashtirishda duch keladigan muammolari va ularning yechimlari haqida ma`lumot beriladi

Аннотация : *В этой статье мы стараемся предоставить информацию о проблемах, и их решениях, с которыми сталкиваются учащиеся младшего школьного возраста при изучении и усвоении английских слов.*

Annotation : *In this article, the information about the problems faced by students at primary school and some ways out for these situations are given together with relevant examples.*

Kalit so`zlar: *Primary(boshlang`ich), metod, strategiya, fonetika, kommunikativ, kompetensiya, leksik, speaking club(so`zlashuv klubi), warming-up(dars boshidagi motivatsiya) individual(yakkama yakka).*

Bugungi kunda xalqaro hamjamiyatda sport, ta`lim, siyosiy ishlar, biznes aloqalari, savdo-sotiq va boshqa sohalar ham jahon tillari bilan yuritiladigan bir paytda, ushbu tillarni o`zlashtirish keng ma`noda katta mehnatni talab qiladi. Dunyoning aksar davlatlarida xorij tili sifatida o`qitilishi tilning faqat o`z davlati chegaralaridagina emas, balki boshqa millatlar va madaniyatlar bilan o`zaro aloqada bo`lishini, samarali tarzda tan olinishi va o`rgatilishi uchun shu tilni ko`proq o`rganish kerakligini anglatadi. Xorijiy tillardan, xususan, ingliz tilini chet tili sifatida o`qitishning zamonaviy ta`lim metodlari ishlab chiqilgan bo`lishiga qaramasdan, o`zlashtirishda o`ziga xos muammolar mavjud.

Darhaqiqat, o`quvchilarning samarali muloqot qilish qobiliyati lug`atni yaxshi bilishiga bog`liq bo`lib, ular butun umri davomida kengayib boradi. Boshqa millat vakillari, odatda, ingliz tilida so`z boyligi, o`qitish usullari va mos keladigan o`quv muhiti yetishmasligi sababli muloqot qilishda qiyinchiliklarga duch kelishlarini ta`kidlaydi. Ushbu miqdoriy tadqiqot maqsadli lug`atni o`rganish muhimligini ko`rsatadi, o`quvchilar e`tiborini unga qaratadi, o`quvchilar duch keladigan muammolarni yoritadi va ularning lug`at haqidagi xabardorligini oshiradi. Natijalar shuni ko`rsatdiki, talabalar ingliz tili lug`atini o`rganishda bir qator muammolarga duch kelishgan. Shuningdek, maqolada talabalarning so`z boyligini boyitish va qiyinchiliklarini kamaytirishga yordam beradigan strategiyalarni ta`kidlanadi. Bu lug`at bilan tanishtirishdan boshlanadi. Ona tilini yoki boshqa chet tilini o`rganishda lug`at juda muhim hisoblanadi. Chet tilini o`rganish uchun zarur bo`lgan fonetika/talaffuz va grammatika bilan bir qatorda lug`at eng muhim qismlardan biridir. Bundan tashqari, lug`at til qobiliyatlari, ya`ni tinglash, gapirish, o`qish

va yozish uchun asosdir. Lugʻatni oʻrganmasdan turib, biron bir tilni bilish qiyin. Lugʻat ikkinchi tilni egallashning asosidir. ikkinchi tilda lugʻatni oʻrganmasdan turib, muloqot juda qiyinlashadi. Bundan tashqari, lugʻat bilimi tilning ajralmas qismi hisoblanadi; u kommunikativ kompetensiya uchun markaziy oʻrinni egallaydi. Kam lugʻat bilish oʻquvchilarga jiddiy muammolarni keltirib chiqaradi, bu esa ingliz tilini oʻrganishga toʻsqinlik qiladi [Alqahani, 2015].

Lugʻat ikkinchi tilni oʻrgatish va oʻrganishda muhim rol oʻynaydi, chunki leksik bilim samarali kommunikativ uchun asosdir. Insonning tili, ishlatiladigan yoki egallagan lugʻatiga bogʻliq. Shunday qilib, soʻz boyligi boʻlmasa, oʻquvchilar tildan foydalana olishmaydi.⁴⁴

Haqiqatdan ham ingliz tilini chuqur oʻrganish va ingliz tilida mukammal gaplashish uchun, ingliz tilidagi soʻzlarini oʻrganish va ularni esda saqlash juda muhim asos hisoblanadi. Shuningdek ingliz tilidagi soʻzlarni esda saqlay olmaslik yohud ingliz tilini oʻrganishdagi muammolarga sabab boʻladigan bir necha sabablar mavjuddir. Hozirda biz shu muammolar bilan birma bir toʻxtab, ushbu muammolarga baʼzi bir yechimlar haqida suhbat yuritamiz.

Darsda oʻz ona tilidan juda koʻp foydalanish.

Yaʼni, bolalarga ingliz tilida darslar berish, asosan, maktabdan boshlanadi va asosiy muammo – ingliz tilidan dars beradigan ustozlar oʻquvchilarga koʻproq oʻz ona tilida gapirishidan va ingliz tilida gapirishga undamasligida. Bola vaqt oʻtgani sari ingliz tilini ham faqat yozma shakliga moslashadi va ingliz tilida gapirish qobiliyati kundan kunga susayib boradi.

Bu muammoga yechim sifatida oʻqituvchilar darsda iloji boricha koʻproq ingliz tilida suhbat qurishga, oʻquvchilar bilan “speaking-club” yaʼni biror bir mavzu haqida dars boshida “warming-up” uchun jamiyatdan birorta yangilikni ingliz tilida aytib berish yoki istalgan fanga oid yohud tarixga oid maʼlumotni inglizchada aytishni tashkillasa maqsadga muvofiq boʻladi. Shundagina ingliz atmosferasini yaratish mumkin va yana bir tomondan oʻqituvchi oʻquvchini harakat qilishdan toʻxtamasligini taʼminlashi uchun ular orasida raqobat muhitini shakllantirishi lozim.

Ingliz tili fani oʻqituvchilarining ingliz tilidagi soʻzlarni notoʻgʻri talaffuz qilishlari va notoʻgʻri tarjima qilishlari.

Yuqorida aytib oʻtilgan muammo eng asosiy muammolardan biri boʻlib, bu oʻquvchining talaffuz qilish qobiliyatini pasayishiga olib keladi. Keyinchalik bu muammo sababli soʻzni asl talaffuzini esda saqlay olmaslik mumkin.

Bunga yechim sifatida quyidagi fikrni olgʻa surmoqchiman:

Til oʻrgatuvchilar iloji boricha har bir soʻzni qanday talaffuz qilinishini lugʻatdan foydalangan holda koʻrib, keyin oʻquvchilarga taqdim etishlari, oʻquvchilar esa uni koʻproq takrorlash orqali yodda saqlashlari lozim. Bunda oʻqituvchi soʻzni lugʻatdan bir bora qarab olishda uyalmasligi kerak. Chunki xalqimizda “Bilmaganni soʻrab oʻrgangan – olim, orlanib soʻramagan – oʻziga zolim”, degan gap bor.

Oʻqituvchining oʻquvchilarni yangi soʻz ustida koʻp mashq qildirmasligi va ragʻbatlantirmasligi.

⁴⁴ [www.google.com/learning-problems/Shmitt\(2002\)](http://www.google.com/learning-problems/Shmitt(2002))

Ko'plab kuzatishlar natijasida, shuni aytishimiz mumkinki, o'qituvchilarning aksariyat qismi darslikda mavjud bo'lgan noma'lum so'zlarni o'quvchiga yodlatishda, ularni doskaga yozadi, talaffuz qiladi va o'quvchilarni o'zining ortidan bir martagina takrorlatadi. Bu esa o'quvchi ongida yangi so'zni shakllanishiga deyarli yordam bermaydi.

Yechim sifatida shuni keltirishimiz mumkinki, avvalo, o'qituvchi so'zni ko'proq takrorlatishi, o'quvchini individual ishlashga undashi va shuni ko'nikma sifatida shakllantirishi lozim. Ushbu ko'nikma vaqtlar o'tib, o'quvchining ingliz tili so'z boyligini o'stirishi va bu tilda oson gapirishi uchun yordam bera boshlaydi.

Gramatikaga bog'lanib qolish

Aksariyat ingliz tili o'rgatuvchi o'qituvchilari inglizcha so'zlashga undash o'rniga grammatika o'rgatishni afzal ko'rishadi. Darsda faqat grammatikani yodlatish orqali o'quvchini tilini so'ndirib qoyish mumkin, ya'ni o'quvchi faqat grammatikaga boglangani sari ingliz tilidagi nutqini butkul yutib yuboradi. Agarda e'tibor bersak, avvalgi oqitish metodlarini orasida grammatikaga qaratilgan o'qitish usuli nicbatan ko'proq qo'llangan. Lekin hozirda bu o'zini oqlamayapti. Sabab – ushbu metodda nutqni oshishi past bolgani, natijada, bu metoddan qisman uzoqlashildi va hozirda asosiy e'tibor so'zlashuv qismiga qaratilyapti.

Bu masalani har tomonlama o'ylab ko'rilgan holda shuni aytish mumkinki, tilchilar til o'rgatayotgan paytda, grammatikadan tashqari ko'proq ingliz tili aurasini yaratishga harakat qilishi lozim. O'qituvchi darsda faol qatnashgan o'quvchini darsga qiziqtirish maqsadida faqat so'z bilangina emas, balki kichik bo'lsada biron bir sovg'a bilan taqdirlasa, guruhning qolgan a'zolari ham yanada yaxshiroq harakat qilishni, raqobatlashishni boshlaydilar. Quyida ingliz tili o'rgatuvchilari qo'llashi mumkin bo'lgan metodni havola etamiz:

Bitta katta oq qog'oz(vatman)ga huddi meva siymosini yaratishga harakat qilgan holda daraxt chizing, guruhda 15 ta o'quvchi bolsa, 15 ta savol yozilgan olmal stiker yopishtiring, har bir stikerni ustiga kichkina shokolad yopishtiriladi. O'quvchi olma daraxtidan bitta shokoladli savolni tanlaydi va unda qanday mavzu yozilgan bo'lsa, ingliz tilida bir daqiqa o'sha mavzu haqida gapirib beradi. Agar ustoz javobdan qoniqsa, shokoladni to'g'ri javob bergani uchun unga sovg'a qiladi.

Umumiy olganda dars boshida shunga oxshash faol jarayonlar tashkillansa, o'quvchida intilish hissi paydo bo'ladi, eng muhimi, raqobat kuchayadi. Keyingi safardan o'zi boshqacha qandaydir o'yin topib kelishga harakat qiladi.

Uyalish tuyg'usi.

Uyalish hozirda kun mavzusi bolib qolyapti. O'quvchi qancha o'qimasin, qancha so'z yodlmasin, grammatika o'qimasin, uyalish tuyg'usi sabab uni ishlata olmasa, olgan bilimni namoyish eta olmaydi. Katta davralarga chiqqanda gapirgani qo'rqadilar yoki biror kishi ingliz tilida savol bersa, o'zbekcha javob beradilar. Bu eng asosiy muammo hisoblanadi.

Uyalishni, hayajonni yengish uchun yechim sifatida quyida bir mashqni keltiramiz:

O`quvchi avvalo o`zidan uyalmasligi kerak. Biror bir matn oqiyotgan paytda hech kim yo`q joyda, ko`zguga qarab baland ovozda oqisa, o`ziga bo`lgan ishonchi oshadi va hayajon ancha kamayadi

Xulosa o`rnida, albatta, o`quvchi chet tilini o`zlashtirishda qiyinchiliklarga duch kelishi tabiiy holat. Asosiy holatda o`qituvchilar o`quvchilarning qayerda, qanday qiyinchiliklarga duch kelayotganlarini kuzatib borib, ushbu muammoni hal etish yo`llarini yuqoridagi zamonaviy metod va mashqlar orqali topib, o`quvchilarga yengillik yaratib borishlari kerak. Zero, chet tilini o`zlashtirishdagi qiyinchiliklar nutq faoliyatlarining barcha turlarida ko`nikma xosil qilishlariga to`sqinlik qiladi. Buni bartaraf etish uchun til o`rgatuvchilarni yuqoridagi ko`rsatmalarga amal qilishlarini tavsiya etamiz.

FOYDALANILGAN ADABIYOTLAR:

[www.google.com/ HasanboyRasulov.uz/ingliz tilidan metodik ishlanmalar](http://www.google.com/HasanboyRasulov.uz/ingliz%20tilidan%20metodik%20ishlanmalar)
[www.google.com/learning problems/Shmitt\(2002\)](http://www.google.com/learning/problems/Shmitt(2002))
[www.google.com/learning peoblems/Alqahtani\(2015\)](http://www.google.com/learning/problems/Alqahtani(2015))